

BOG‘CHA YOSHIDAGI BOLALARNING O‘ZBEK TILIDA NUTQINI SAVOL- JAVOB METODI ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI METHODS TO DEVELOP CHILDREN'S SPEECH IN UZBEK USING THE QUESTION-ANSWER METHOD

Muzaffarova Adiba A'zam qizi

ToshD'TAU 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tarbiya rus tilida olib boriladigan bog'chalardagi rusiyzabon bolalar uchun o'zbek tili ta'limining ahamiyati bayon etilgan. Nutqni o'stiruvchi interfaol metod sifatida savol - javob metodi taklif etilgan. Ushbu metoddan o'zbek tili mashg'ulotlarida qanday foydalanish haqida metodik tavsiyalar berilgan.

Abstract. This article describes the importance of uzbek language education for russian-speaking children in russian-language kindergartens. The question-answer method is proposed as an interactive method for developing speech. Methodological recommendations are given on how to use this method in uzbek language classes.

Kalit so'zlar : O'zbek tili, bolalar, metod, savol -javob, bog'cha.

Key words: Uzbek language, children, method, question-answer, kindergarten.

Bugungi kunda ta'lim tarbiya rus tilida olib boriladigan bolalar bog'chalarida rusiyzabon bolajonlarga o'zbek tilini o'rgatish katta ahamiyat kasb etgan tadbirlar jumlasiga kirib borayotgani hech kimga sir emas.. Rusiyzabon kichkintoylarning davlat tilini o'rganishlari uzluksiz davom etadigan o'zbek tili ta'limining birinchi bosqichi va shu bilan birga millylik ruhida tarbiyaning davlat tilini o'rganish bilan hamohang kechadigan dastlabki qadami demakdir. Davlat tilini o'rganish borasidagi ilk qadam kichkintoyni til egalariga - o'zbek xalqiga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishiga ham ta'sir qiladi. Tilni o'rganish jarayonidagi o'zbek xalqining tarixi va milliy an'analari bilan tanishuv esa bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun ayni muaddao. Shuning uchun ham ta'lim tarbiya rus tilida olib boriladigan bolalar bog'chalaridagi o'zbek tili mashg'ulotlarini samarali metodlar bilan boyitish uchun qilinayotgan ilmiy ishlar, izlanishlar katta yoshdagi o'rganuvchilar uchun qilinilayotgan izlanishlardan kam bo'lmasligi kerak.

Har qanday yoshdagi til o'rganuvchilar uchun biror grammatik vositani anglatish va faollashtirish uchun xizmat qiluvchi gap tuzilishi na'munasi asosida tashkil etilgan savol javoblarning o'rni katta. Bog'cha yoshidagi bolalarning nutqi ko'p hollarda savollar ko'rinishida bo'ladi. Ular o'zlari bilmagan narsalarni kattalardan, tengdoshlaridan so'rab bilishni istashadi.. Shuning uchun ham bolalarga til o'rgatish jarayonida shu tilda savol berishni o'rgatish muhim . Ma'lum bir tilda erkin savol bera

olish bolalar uchun ayni vaqtda erkin muloqot demakdir. Ta'lim trabiya rus tilida olib boriladigan bolalar bog'chalarining o'zbek tili mashg'ulotlarida savol- javob metodidan samarali foydalanish kichkintoylarga mashqlarni nutq, aniqrog'i, nutqiy muloqot bilan, nutqiy harakat bilan, nutqiy niyat bilan bog'lash imkonini beradi. Savol beruvchi o'z suhbatdoshidan biror narsani so'rab bilish istagida bo'ladi. Javob beruvchi ham o'z suhbatdoshini qiziqtirgan masala bo'yicha javob qaytarib, uning ehtiyojiga mos ravishda ish tutadi. Ko'rinib turibdiki savol javob jarayonida ikki suhbatdosh ham faol pozitsiyada bo'ladi. Shuning uchun o'zbek tili mashg'ulotlarida bolalarning nutqini o'stirish uchun ushbu metoddan samarali foydalanish tafsiya etiladi. Savol berish jarayonida foydalaniladiga so'zlarni o'rgatish jarayonida ko'rgazmali materiallardan foydalanish ancha samarali bo'ladi.

Masalan.

Qayerda ?

- Bu bola qayerda ?
- Bola maktabda

- Koptok qayerda?
- Koptok stolda

Nima ?

-Bu nima ?
- Bu olma

-Bu nima ?
- Bu mashina

Kim ?

- Bu kim ?
- Bu shifokor

- Bu kim ?
- Bu quruvchi

Nima qilyapti ?

- Bu qiz nima qilyapti ?
- Bu qiz ovqat yeyapti

- Bu bola nima qilyapti ?
- Bu bola o'ynayapti

Tarbiyachilar savol berish jarayonida tez--tez ishlatiladigan ushbu so'zlarni tushuntirganidan keyin, shu so'zlar asosida savol - javob yaratish topshirig'ini berish tafsiya etiladi. Gap tuzilishini o'zlashtirish asosida so'zlarini almashtirib beriladigan savol suhbatdoshni kutish vaziyatiga soladi. Bunda suhbatdoshning qanday savol

berishi qisman bo'lsada noma'lum ekanligi sabab savolni diqqat bilan tinglash zaruriyatini keltirib chiqaradi, uni tushinish va gapni nima haqida ekanini eslab qolish , javob qaytarish uchun tinglovchi butun kuch -g'ayratini safarbar etadi. Shu jumladan savol beruvchi ham o'z suhbatdoshining javobiga befarq qarab tura olmaydi. Uning javobining to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilish uchun uning nutqini tushinishga harakat qiladi. Masalan. Yuqoridagi na'munalari kabi “Daftar qayerda?”, “Bu nima?” va “ Bu kim ?” kabi savollar beriladigan bo'lsa, suhbatdosh darhol real voqelikni ko'z oldiga keltirib “Daftar stolda”, “Bu qalam” va yoki “Anvar yozyapti” shaklida javob qaytarishi mumkin.

Bolalarga grammatik qo'shimchalarga oid bilimlar ham berilishi kerak. Ammo katta yoshdagi o'rganuvchilardan farqli ravishda quyidagi ketma ketlikda bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1. Avval so'roq so'z ruscha muqobili bilan jo'r ovozlikda bir necha marotaba qaytariladi.

1. Qayerda	где
2. Qayerga	куда
3. Qayerdan	откуда
4. Nima qilding	что сделал
5. Kimni	Кому

1. Keyingi jarayonda tarbiyachi tomonidan so'roq so'zlarning o'zbekchasi aytilganda , bolalar uning ruschasini aytishadi. Teskarisi ham bo'lishi mumkin, ya'ni ruschasi aytilganda o'zbekcha muqobili bolalar tomonidan topiladi.

2. So'roq so'zlar yoki so'z shakllari aytiladi bolalar ulardagi qo'shimchani tushirib qoldirib talaffuz qiladilar.

Masalan.

Kimga? - kim? , nimani? - nima? , olmani - olma, koptokni - koptok, nonga - non.

3. So'zlar aytilib, bolalar uni jo'r ovozlikda takrorlaganlaridan keyin, so'zga tegishli bo'lgan so'roq so'zlar bolalar tomonidan topiladi. Masalan.

Chelakdan- qayerdan ?, koptok stol ustida - qayerda?, Uydan keldim - qayerdan?

Anvardan oldi - kimdan?, u kuyladi - nima qildi?

Ushbu topshiriqlarni bajarish bolalarga savol bera olish ko'nikmasini rivojlantiradi, lug'at boyligini oshiradi, so'zlarni asos va qo'shimchaga ajratishga oid

dastlabki bilimlarni berdi va eng asosiysi rus tilidan o‘zbek tiliga va yoki o‘zbek tilidan rus tiliga to‘g‘ri tarjima qilish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Ta’lim tarbiya rus tilida olib boriladigan bolalar bog‘chalarining o‘zbek tili mashg‘ulotlarida rasmlar asosida savol tuzish kabi topshiriqlarning berilishi ham samarali deb hisoblanadi. Chunki bu jarayonda lug‘atlardan va mashg‘ulotlar jarayonida o‘rgatilgan savol tuzishga oid so‘roq so‘zlardan kichik o‘rganuvchilar mustaqil ravishda foydalanishadi.

Masalan.

Ushbu ko‘rgazmali material asosida bola “sabzi”, “xalta”, “bo‘ri”, “eshik”, “uy” kabi so‘zlarga duch keladi va agar bu nomlar o‘zbek tilida qanday atalishini bilmasa, bilishga harakat qiladi. Agar bilishsa, qiyinchiliksiz “Sabzilar qayerda?”, va “Bo‘ri nima qilyapti?” kabi so‘roq so‘zlarni tuzishlari mumkin.

Rasmlar asosida kichik dialoglar tuzish topshirig‘i berilishi ham mumkin.

Masalan.

- Gul qayerda?
- Gul savatda.

- Bolalar nima qilishyapti ?
- Bolalar koptok o‘ynashyapti.

- Chaqaloq nima qilyapti?
- Chaqaloq yig‘layapti/ kulyapti.

Ta’lim - tarbiya rus tilida olib boriladigan maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning o‘zbek tilida nutqini o‘stirishning samarali usullaridan biri savol- javob metodidir. Ta’kidlab o‘tganimizdek, bog‘cha yoshidagi bolalar nutqida eng ko‘p uchraydigan so‘zlar “savol” ko‘rinishida bo‘ladi “Bu nima?”, “ Bu qanday ishlaydi?”, “Nima qilyaysan?” shaklida. Bolaga savol berishni o‘rgatish uning nutqini shu tilda rivojlanishi uchun qo‘yilgan eng katta qadamlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirdjalalova L.R. dis. ...ped.fan.nomzodi. 2003 “ Savol-javob metodi orqali o‘zbek tilini o‘rgatish”.
2. Carrie Clark“Why Questions for Kids:Speech Therapy for Teaching Children to Answer “Why” Questions” <https://www.speechandlanguagekids.com/questions-kids/>